

УДК 371.4

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE

©Закирова А. Б.,

Башкирский государственный университет,
г. Бирск, Россия, zakirova.alfiya@yandex.ru

©Zakirova A.,

Bashkir State University,
Birsk, Russia, zakirova.alfiya@yandex.ru

©Валишина Ю. В.,

Башкирский государственный университет,
г. Бирск, Россия, valishina.1996@mail.ru

©Valishina Yu.,

Bashkir State University,
Birsk, Russia, valishina.1996@mail.ru

Аннотация. В статье раскрывается проблема патриотического воспитания молодежи, формы и условия формирования патриотизма, цели военно-патриотического воспитания.

В настоящее время в России понимание патриотизма ограничивается опытом прошлых столетий. Проявление патриотизма может выражаться в различных формах: гордость за свою страну, за свой народ, уважение к истории своей страны, бережное отношение к традициям, ценностям.

Мотивационная характеристика деятельности, идейно-мировоззренческая готовность, нравственно-этическая устойчивость, оценочно-критическое отношение к себе и окружающим людям выражают уровень патриотического воспитания личности.

Рассматриваются задачи патриотического воспитания и их реализация в современных условиях.

Авторы приходят к выводу, что при правильной организации работы государства, различных организаций, можно добиться у граждан Российской Федерации проявления патриотизма.

Abstract. The article reveals the problem of Patriotic education of young people, shape and conditions of formation of patriotism, purpose of military-Patriotic education.

At present, in Russia, the understanding of patriotism is limited to the experience of the past centuries. The manifestation of patriotism can be expressed in various forms: pride for one's country, for one's people, respect for the history of one's own country, respect for traditions and values.

Motivational characteristics of the activity, ideological and ideological readiness, moral and ethical stability, appraisal and critical attitude towards oneself and the surrounding people express the level of patriotic education of the individual.

The tasks of patriotic upbringing and their realization in modern conditions are considered. The authors come to the conclusion that with the proper organization of the work of the state, various organizations, it is possible to achieve manifestation of patriotism among the citizens of the Russian Federation.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, условия формирования патриотизма.

Keywords: Patriotic education, patriotism, the conditions of formation of patriotism.

Проблема патриотического воспитания молодежи, подростков и вообще всех граждан Российской Федерации является актуальной для современности. Раньше эта проблема не была ярко выраженной, ей уделялось большое внимание начиная с самого детства. Сейчас молодежь видят совершенно другую страну.

Почему так происходит? Влияние Запада? Утрата ценностей прошлых столетий? Или может влияние средств массовой информации? Молодежь задумываясь или не задумываясь выбирает тетради с обложками иностранной тематики, любят фильмы и музыку не Российские, а зарубежные, читают зарубежную литературу. Средства массовой информации активно ведут пропаганду иностранного уклада жизни. У молодежи падает интерес и уважение к истории России, своей Родины.

К проблемам воспитания патриотизма среди граждан Российской Федерации можно отнести изменение ценностей и уровень образования молодежи, который с каждым годом снижается.

Ценности, ранее актуальные, поменялись. Индивидуальные потребности выступают на первый план.

Патриотическое воспитание является приоритетным в воспитании личности, так как недооценка патриотизма может привести к ослаблению духовных основ развития государства в целом.

В настоящее время в России понимание патриотизма ограничивается опытом прошлых столетий – революции, войны, борьба за власть, стихийные бедствия. В наиболее тяжелое время для страны возрастает жертвенность во имя народа, своей Родины. Необходимо выработать такое содержание патриотизма, которое будет соответствовать XXI веку. Патриотизм граждан России должен восприниматься как общегосударственная идея, которая может сплотить людей.

Что мы понимаем под определением понятия «патриотизм»? Патриотизм – есть гордость за достижения своей Родины, своей страны, желание сохранить особенности культуры, защищать интересы народа.

Стремление человека к улучшению страны, беспокойство за свое настоящее и будущее – позиция патриотических убеждений. Патриотизм можно рассматривать как взаимодействие человека в коллективе, обществе и государстве, не исключая ответственность за деятельность, как отдельного человека, так и стабильность, и безопасность всего общества. Общество нуждается в здоровом, успешном населении, а государство – в конкурентоспособном обществе, сплоченности и национальной безопасности. Память о прошлом, уверенность в будущем – основа российской нации.

В России патриотическое воспитание берет свое начало в истории и важную роль выполняет школа – воссоздание в памяти детей и молодежи героизма тех времен. Важную роль выполняют и другие образовательные учреждения, деятели искусства и средства массовой информации. Все они несут ответственность за патриотическое воспитание детей и молодежи.

Проявление патриотизма может выражаться в различных формах: гордость за свою страну, за свой народ, уважение к истории своей страны, бережное отношение к традициям, ценностям.

Патриотическое поведение должно быть присуще молодежи, оно также выступает условием предотвращения антиобщественных явлений. Необходимо воспитывать патриотов, дисциплинированность членов общества, уделяя внимание качествам личности.

Условием осознания человеком понятия патриотизма является патриотическое сознание, готовность человека помочь в сложной ситуации своей стране, восприятие высших общественных ценностей, бескорыстное проявление любви к Отечеству.

Мотивационная характеристика деятельности, идейно-мировоззренческая готовность, нравственно-этическая устойчивость, оценочно-критическое отношение к себе и окружающим людям выражают уровень патриотического воспитания личности.

Патриотическим качествам человека всегда уделялось особое внимание еще со временем становления российского государства. Но во второй половине 19 - начале 21 века сформировался «дух» патриотизма молодежи.

Военно-патриотическое воспитание – неотъемлемая часть современного гражданского воспитания личности. Цель военно-патриотического воспитания - становление у граждан России качеств, позволяющих выполнять социально значимые функции защитника Отечества и участвовать в сохранении и реализации национальных интересов. Также к целям можно отнести создание условий для развития нравственной личности, которая усваивает общечеловеческие нравственные ценности, формирует мировоззрение и жизненную позицию. Именно у человека с патриотическими идеями проявляются такие качества, как любовь к Родине, своей стране, гордость за достижения своего народа.

К задачам патриотического воспитания относятся:

- формирование у подростков, молодежи, граждан Российской Федерации верности своей стране, готовность служить Отечеству, защищать в случае войны;
- изучение истории России, родного края;
- участие в мероприятиях, посвященных истории Российской Федерации, увековечиванию памяти защитников нашей страны, тех, кто внес неоценимый вклад в культуру, традиции, существование нашей страны;
- развитие традиций военных, культурных;
- формирование здорового образа жизни;
- обучение в военных, технических институтах, армии военным наукам, военного дела и военной истории;
- оказание помощи семьям погибших при исполнении военной службы на уровне государства.

Условиями формирования патриотизма являются: патриотическое сознание, волевая готовность человека «бороться» за свою Родину.

В общественном сознании нашей страны патриотизм рассматривается как условие сохранения и развития России, исторической ценностью российского народа, частью общенациональной идеи.

Патриотическое воспитание должно быть важнейшим направлением политики государства, деятельности органов федеральной власти, власти субъектов Федерации и общественных организаций.

В Системе патриотического воспитания молодежи необходимо уделить внимание формированию гражданственности и патриотизма в воспитании и обучении в образовательных учреждениях; патриотическую работу, которая организуется с помощью государственных структур органов местного самоуправления.

Семья играет важную роль в формировании патриотизма – рассказы об участии дедушек, бабушек, родственников в жизни страны, города. Семья воспитывает с самого детства, именно в семье закладываются представления о морали.

Одной из форм формирования патриотизма является проведение походов по местам боевой славы, создание музеев. Молодые люди должны чтить память героев нашего государства, сохранять памятники.

Правительство Российской Федерации должно проводить различные мероприятия по развитию патриотизма в стране. К ним относятся:

- методическое обеспечение по развитию гражданственности молодежи;
- развитие форм воспитания на уровне общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования;
- научное обеспечение;
- информационное обеспечение;
- материально – техническое обеспечение;
- материальная поддержка общественных организаций;
- развитие волонтерского движения;
- работа со средствами массовой информации;
- поддержка деятельности общественных объединений молодежи, занимающихся восстановлением памятников культуры, истории, мемориалов, памятников боевой и трудовой славы;
- организация не только межрегиональных и российских мероприятий, но и международных, посвященных датам в истории Отечества.

На все это необходимо выделять средства из Федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Также к формам работы можно отнести и государственные молодежные конкурсы по развитию патриотизма. Разработка программ, с целью их дальнейшей реализации.

Форма работы, которая в настоящее время активно ведется – поиск и захоронения останков воинов, погибших в войнах на территории нашей страны. Необходимо также укрепить эту деятельность средствами бюджетов различных уровней.

Интересной формой работы при формировании патриотизма является воспитательная работа с молодежью, особенно обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, школах – старших классах. Проведение военно – спортивных игр (особенно это касается молодых людей, которые еще не служили в армии), конференций с приглашением историков, экспедиций, военно – патриотических лагерей.

Патриотические позиции, воспитание молодежи должно проводиться во взаимодействии различных организаций. Минобороны России оказывает поддержку в укреплении учебно – материальной базы образовательных учреждений. Министерство образования также вносит вклад в развитие патриотизма среди молодежи, подростков. При Министерстве образования существует государственно учреждение Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи.

Таким образом, при правильной организации работы государства, различных организаций, можно добиться у граждан Российской Федерации проявления патриотизма.

Список литературы:

1. Дамаданова Х. Д., Омаров О. Н. Патриотическое воспитание молодежи в условиях социальных перемен // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2010. Т. 70. №. 12. С. 63-69

2. Московченко В. М. Патриотизм как источник могущества российского государства и армии // Современный патриотизм: борьба идей и проблемы формирования. Санкт-Петербург. 2002.

3. Обобщенный доклад федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о выполнении государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 10 годы» в 2009 году. М.: Росвоентцентр, 2010.

4. Пещеров Г. И., Пещеров В. Г., Егоров И. С. Возможности и перспективы развития России. Ориентир // Сборник научных трудов кафедры СН и ГУ, Москва. 2010.

References:

1. Damadanova, Kh. D., & Omarov, O. N. (2010). Patriotic education of youth in conditions of social change. *Scientific notes of the University. PF Lesgaft*, 70 (12). 63-69

2. Moskochenko, V. M. (2002). Patriotism as the source of the power of the Russian state and the army // Modern patriotism: the struggle of ideas and the problems of formation. St. Petersburg.

3. A generalized report of federal executive bodies and executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation on the implementation of the state program "Patriotic Education of Citizens of the Russian Federation for 2006-10" in 2009. Moscow: Rosvoentcenter, 2010.

4. Peshcherov, G. I., Pescherov, V. G., & Egorov, I. S. (2010). Opportunities and prospects for Russia's development. *Reference point. Collection of scientific works of the department of SN and GU, Moscow*.

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Закирова А. Б., Валишина Ю. В. Патриотическое воспитание молодежи // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 347-351. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/valishina-zakirova> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Zakirova, A., & Valishina, Yu. (2018). Patriotic education of young people. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 347-351